

Исмагуллаева Х.З

Доц.ТДПУ имн. Низамий

Дусмухамедова Д.Р

Пре.ТДПУ имн. Низамий

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5918428>

КРЕАТИВНОСТЬ В НАРОДНОМ ТВОРЧЕСТВЕ

Аннотация: Работа посвящена изучению вопросов креативности и творчества, их взаимосвязи, компонентам определяющим творчество, критериям самого творчества его новизной, которая должна быть объективной и социально значимой. Основные понятия творчества такие как: оригинальность, новизна, уникальность, результаты креативного приводящие к созданию нового продукта деятельности.

Ключевые слова: оригинальность, творчество, объективность, социальная значимость, умственная активность, потенциал творчества, мышление.

Понятие «Креативность» и «Творчество» можно сказать, что творчество это, в первую очередь изменение деятельности под воздействием каких-либо объективных условий, а креативность не всегда воплощается в творческую продуктивность, это прежде всего творческая способность.

Креативное мышление - это сложный психологический процесс характеризующийся подбором множества нестандартных оригинальных решений для конкретной задачи. К компонентам креативного мышления относятся (беглость способность к порождению большого числа идей), гибкость(разнообразие идей). Творческий процесс возникает и завершается спонтанно, при этом важно внимательно следить за своими мыслями. Особое место в иерархии видов культуры занимает народная культура и народное творчество тесно связанное с обрядами, религией, трудом и бытом человека.

К числу важнейших художественно-технологических процессов распространенных в народном творчестве относятся: ткачество, вышивка, вязание, плетение, резьба по дереву, роспись, гравировка, чеканка, золотошвейное, гончарное и другие виды искусств (1-рис)

Творчество представляет собой универсальное качество человека, актуализируемое в ходе разрешения объективного и осознанного противоречия, либо в ходе решения задачи, преодоления затруднений в частности интеллектуальных. Самоактуализация сопровождается активностью, результатом которой является продукт творческого процесса, обладающий новизной, значимостью, ценностью и направленностью на саморазвитие.

Творчество, как предмет научного анализа обладает своеобразием построения исследовательских моделей, эмперическая ценность которых зависит от того как сам исследователь определяет предмет исследования . Традиционное понятие «творчество» имеет множество определений, признаков, которые лишь оттеняют его смыслообразующие характеристики. Родовым компонентом определяющим творчество является деятельность.

1-рис. Шкатулка из дерева.
Ремесленническое искусство Узбекистана.

Главным критерием самого творчества является новизна, которая должна быть объективно и социально значимой. В психологии выделяются шесть групп определения творчества:

- понимание творчества с доминантной новизной,
- ориентируется на новый подход к решению проблем,
- процессуальная сторона творчества,
- воздействие на мышление или интеллектуальные способности,
- аспекты самоактуализации,
- выделение уровней творчества.

В понимании творчества- это эмперистическая ценность, его индивидуальный характер и природа, а так же процесс творчества. Творческая личность обладает потенциалом творчества включающим потребность к само актуализации, способности, мотивы, умственная активность, воображение, способ деятельности посредством которого создаются продукция, отличающаяся новизной, признаком оригинальности, либо уникальностью. Эти суждения расширяют понятия творчества.

Первоначально - креативность рассматривалась как универсальная, познавательная способность человека. Термин «creativity» дословно переводится как: «творческость» т.е. способность к созданию нового.

На основании исследований определены два направления креативности: одно развивает креативное представление о личности, другое представляет изучение креативных личностей, которые состоят из анализа их черт и мотивов, связи, потенциала. Креативность рассматривается как фактор одаренности и критерия восприимчивости к новым идеям [2]. Результатом креативного процесса является создание нового продукта деятельности. Творческий процесс, это в одинаковой степени относится к творчеству и креативности. Креативность определяет новаторский подход во всех сферах человеческой деятельности.

Декоративно-прикладное искусство Узбекистана с давних времен пользуется заслуженной славой. Прикладное искусство бытовое, главным образом это глубокая связь художественного творчества и материальных потребностей, Произведения прикладного искусства отличаются целесообразность форм, единством и оформлением [1]. Социальная природа декоративного искусства это-его коллективность,. Искусство- это наследие многих поколений, оно представляет собой ряды последовательных наслоений наиболее древние из которых отражают изначальную культуру народа глубоко запечатленную в его искусстве (2-рис).

2-рис. Гончарное искусство Узбекистана.

Например прочную основу архитектурно-декоративного искусства составляют асбест, дерево, камень, керамика. Художники, зодчие, орнаменталисты, каллиграфы,

резчики, керамисты создали всемирно известные архитектурные памятники [3]. Начиная с 9-10 веков интенсивно развиваются орнаментальные, цветочно-растительные, полихромная роспись и рельефная резьба. Начиная 15 века получила развитие лаковая миниатюра. Мастерство форм, красота оформления, волшебство орнамента, гармония фантазии, чувство меры, характерны для керамики Узбекистана. Мягкая пластика керамики, чеканки, ножи, вышивки, ткани, это лишь небольшой перечень предметов и элементов народного творчества, главным из которых служит -орнамент. Специалисты всех отраслей стали сознательно обращаться к народному творчеству и использовать ее в своих произведениях. Одним из примеров может служить гончарное производство. Работа с чистым природным материалом т.е. с глиной дает возможность детям и взрослым научиться создавать что-то новое. Это способ самовыражения, возможность расслабиться, отвлечься от суеты, получить новые эмоции. Сегодня работа с глиной -это искусство . Здесь развиваются навыки ответственности и чувство прекрасного , создаются новые , оригинальные изделия ,вырабатывается свой стиль.

Всемирную известность получили изделия ювелирных мастеров Узбекистана. Возрождаются традиции , с как классические, так и новые образцы ювелирных изделий. С развитием инновационных технологий , увеличение ассортимента материалов для выработки изделий стали производиться мастерами ювелирные украшения которые пользуются широким спросом, отличающиеся красочностью и оригинальностью

В Узбекистане как и раньше широко развито ручное ткачество, которое отличается красочностью и оригинальностью расцветки . С развитием инновационных технологий в настоящее время производятся ткани « икат» из натурального шелка.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

- 1.История и культура народов Средней Азии. Москва, Наука. 1976 г.
2. Нурматово М.ШН г. Хасанова.Т. "Методика изобразительной деятельности" издательство "музыка", Ташкент. 2010 год.
3. Абросимова, А. А. Художественная резьба по дереву, кости и рогу / А. А. Абросимова, Н. И Каплан, Т. В. Митлянская. — М., 1984.